

ABDULLA QAHHOR ASARLARIDA XARAKTER – AYOLLAR
TASVIRI

Abdusalomova Sevara Dilshodovna

Toshloq tumani MMTga qarashli 21-maktab

Ona tili va adabiyoti o'qituvchisi

Annotatsiya: Adabiyot – soʻz sanʼati . Darhaqiqat , bu sanʼat turi insoniyat qalbiga soʻz sehri orqali taʼsir etadi. Adabiyot maydoniga qancha- qancha isteʼdodli adiblar , buyuk dargʼalari kirib kelgan va avlodlarga ibrat boʻlgulik asarlar yaratganlar. Shunday buyuk mahoratli soʻz sanʼatkorlaridan biri bu, shubhasiz, Abdulla Qahhordir. U oʻzining qisqa ifodalarida katta umumlashmalarni bera olish mahorati orqali adabiyot sahnasida oʻziga xos oʻringa ega. Ayni paytda uning hikoyalari ifodasi shakl emas , qahramonlar xarakterini ochib berish mahoratining oʻziga xosligi haqida soʻz yurutmoqchimiz.

Kalitsoʻzlar: .”Dahshat”, ,”Ming bir jon”, “ Asror bobo”

Abdulla Qahhorning aksariyat hikoyalarining bosh qahramonlari – ayollar. Hikoyalarining har birida oʻzbek ayollari xarakter darajasiga koʻtariladi. Adabiy asarda mazmunning shakli va estetik ideakning mujassami boʻlgan xarakterni yaratish – murakkab jarayon. Yozuvchi estetik baholash , fantaziya va toʻqima tipiklashtirish va individuallashtirish natijasida , Abdulla Qahhor taʼbiri bilan aytganda , hayotiy materialni “ qayta bichib, qayta tikadi” .

Xarakter insonning tipiklashtirilgan va individuallashtirilgan tasviridir. Xarakter maʼlum davrga, muhitga , kasbga, yoshga, jinsga mansub kishiga xos xususiyatlarni yorqinlik bilan ifoda etadi.

Abdulla Qahhorning kichik hajmli barcha hikotalarida yozuvchining kishilarga va hayotga munosabati, hayotiy hodisalarga bergan estetik bahosi yaqqol koʻrinadi. Xarakter muallif estetik idealini tashuvchidir.

Adib oʻzbek ayollarini chin maʼnoda xarakter darajasiga koʻtaradi.

Jumladan, "Ming bir jon" hikoyasidagi Masturani – qat'iyatli, dardga bardoshli, ya'ni dardni qirq emas, ming bir joni bilan yenga olga haqiqiy o'zbekning matonatli ayoli sifatida tasvirlaydi. Birgina kasalxonadagi Mirrahimovning unga bergan quyidagi bahosi uni haqiqiy xarakterini ochib bergan: " Bu xotinning joni bitta emas, ming bitta!- dedi, - hozir tugab qolgan shamday lipillab yonayotgan joni basharti so'ngan taqdirda ham, qolgan mingtasini yoqib, keyin so'nadi. Mana shu ishonch Masturaga o'limni yo'latmaydi." Haqiqatdan ham o'n yildan beri kasallik bilan kurashayotgan, hatto tomog'idan suv ham o'tmay qolgan bu ayol o'limini hech qachon kutmasligi diqqatga sazovor: "Men hech qachon o'lim kutgan emasman, kutmayman ham!" Bu so'zlar yozuvchi bizga o'z davrining shunday yashovchan, chidamli, hayotsevar ayollarni faxr bilan tilga olgan, shu bilan birga xalq maoliga izoh bermoqchi bo'lgan."Dahshat" hikoyasida esa o'sha davrning eng og'riqli nuqtasi- ayollarning haq- huquqi toptalganligi, reksizligi masalasi ta'sirli ko'rsatib beriladi. Hikoyaning bosh qahramoni- Unsin. U davr siyosatining haqli ravishda qurboni edi. Lekin bu hayot tarziga isyon qila olgan jasoratli o'zbek qizi ham. Boy- badavlat Dodhohning 8- xotini bo'lish uning uchun sirtmiqdek gap. Unsin anashu sirtmoqdan qutilish uchun o'zini o'lim bilan yuzlashtirishdanda, asosiysi erkin bo'lsa bas.

"Javobimni bersangiz... Ganjiravonga ketsam... Bitta go'rga bitta pichiq emas, o'nta go'rga o'nta pichoq sanchib kelaman...- dedi. Biroq Unsin jonidan kechgan kishining shijoati bilan dodhohga tik qaradi. Yo'q, men butunlay ketsam deyman, javobimni bersangiz deyman." Bu so'zlar Unsuning xarakterini to'laqonli ko'rsatadi. Unsin go'ristonning dahshatidan, Dodhohning uyidagi erksizlik, tutqunlik azobi dahshatliroq ekani uchun bunday qismat qiyinchiliklariga dosh bermoqchi bo'ladi.

Yana bir hikoya – "Asror bobo"

hikoyasida esa Asrorqul otaning kampiri haqiqiy o'z eriga sodiq, har qanday holatda ham uning ko'nglini o'ylaydigan, qalbida darz ketsa ham, reining qalbiga ozor yetishiga yo'l qo'ymaydigan mushtipar ona qalamga olingan. Uning birgina :

“Chol qarib qolgan ko’tarolmaydi”,- deyishi yuqoridagi xarakterini ochib berishga xizmat qiladi.

Darhaqiqat , yozuvchi Abdulla Qahhor hikoyalarining bunday qahramonlari xarakter talablarini to’laqonli ifoda eta olgan desak, yanglishmaymiz. Biz adabiyotdagi ba’zi hikoyalarini tahli qilishga harakat qildik. Kelajakda bu sohada tahlil qilinishi lozim bo’lgan bir qancha asarlari tadqiqotchisini kutmoqda.

